

time, the authors point out the risks: inconsistency between the goals of education and business, motivational challenges and risks of digital load.

In conclusion, it is proposed to integrate business tasks into educational programs, develop innovative modules in cooperation with employers and introduce interactive event formats. This will contribute to the training of adaptive and qualified specialists who can meet the modern requirements of the labor market.

Key words: extracurricular activities, communication, educational environment.

Н. П. Гога

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДТРИМКА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ВИКЛАДАЧА В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Збереження та підтримка ментального здоров'я є одним з пріоритетних напрямків систем охорони здоров'я багатьох країн світу.

Виділяють наступні загальні суспільні тенденції в 2025 році, які можуть бути використані фахівцями в сфері психологічної підтримки [8]: 1. Інтеграція штучного інтелекту в психологічну практику (первина діагностика за допомогою чат-ботів, програми та додатки психологічної консультації, на кшталт Uplife, Melty), а також в систему освіти для можливості персоніфікації потреб та запитів; 2. Підтримка та адаптація програм рівності, різноманітності та інклюзії зважаючи на сучасні вимоги. Інклюзивність закладена в базові цінності освіти для всіх категорій; 3. Підвищення рівня сертифікації в професії психолога та 4. Репрезентативності вибірки при проведенні спеціалізованих досліджень; 5. Побудова здорового професійного середовища та пошук роботи яка відповідає цінностям працівника, але не поглинає їх ідентичність та інші.

За визначенням World Health Organization ментальне здоров'я – це стан психічного благополуччя, яке дозволяє людям справлятися зі стресами життя, реалізовувати свої здібності, добре вчитися і добре працювати, а також робити внесок у своє співтовариство. Це невід'ємний компонент здоров'я та благополуччя, який лежить в основі наших індивідуальних та колективних здібностей приймати рішення, будувати стосунки та формувати світ, у якому ми живемо [6]. Стан ментального здоров'я залежить від багатьох чинників [3; 7], включаючи соціальні, екологічні та економічні. Людина з гармонійним психічним станом може розпізнавати свої емоції, контролювати їх та функціонувати гармонійно, проявляти емпатію до оточуючих в особистому та професійному середовищі. Вона здатна спілкуватися та будувати стосунки з іншими, розвивається й навчається, позитивно оцінює себе, приймає та любить себе.

Сфера ментального здоров'я й досі є міфологізованою. До більш розповсюджених міфів можна віднести [2]: 1. Рідкі випадки психічних розладів. Але за дослідженнями Світового банку на 2023 рік близько 30% українців мають один з психічних розладів протягом життя [3]; 2. Проблематичність надання побутової допомоги або використання способів самопомоги; 3. Наявність прямого зв'язку між особистісними властивостями та схильністю до набуття розладів, але високий рівень напруженості та стресу робить вразливими незалежно від типу темпераменту та рис характеру; 4. Недовіра до необхідності сторонньої допомоги у подоланні стресових та депресивних розладів та багато інших.

Сучасний навчальний заклад повинен враховувати нові тенденції розвитку ментального здоров'я та психологічної підтримки для всіх суб'єктів навчального процесу [1], але й викладачі можуть займати активну позицію та розвивати власну психологічну стійкість. До умовної «формули психологічної стійкості» можна віднести [5]: цінності (сенси, які людина вибирає та які їй резонують); ефективна дія (саморозвиток, набуття самоактуалізації); проактивне мислення; сприйнятливий оточення. Викладачі можуть використовувати власні стратегії підвищення ментального здоров'я та психологічної стійкості, такі як підвищення організованості в роботі навчальних груп та виконанні власних індивідуальних планів; практикуючи само піклування,

не нехтуючи підтримкою адміністрації, колег, за наявності, медичної та психологічної служб, приймаючи участь в суспільних та волонтерських проектах разом зі студентами.

Таким чином, набуття ментального здоров'я є комплексним завданням як рівні суспільства через провадження програм; на рівні організацій – через формування здорового психологічного середовища та підвищення обізнаності щодо способів самопомоги.

Список бібліографічних посилань

1. Гога Н. П. (2024). Досвід роботи психологічної служби з во в умовах безперервної освіти онлайн та офлайн. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*. т. 30, с.70-76.

2. МН4U (2020). *10 міфів і фактів про психічне здоров'я* [online]. Available at: <https://www.mh4u.in.ua/hochu-diznatysya-bilshe/10-mifiv-i-faktiv-pro-psyhichne-zdorovya/> [Accessed 28 Dec. 2024].

3. Калашникова, Л. В., Руденко, Ю. Ю. та Руденко, С. А. (2024). Розуміння сутності ментального здоров'я в контексті комплексного підходу. *Наукові записки. Серія психологія*, [online] вип. 1 (3.), с. 74–81. Available at: <https://journals.cusu.in.ua/index.php/psychology/article/view/340/322> [Accessed 30 Dec. 2024].

4. Климчук, В. (2023). Поширені психічні розлади у пацієнтів ЗПТ та особливості роботи з ними. [online] У: *Центр громадського здоров'я МОЗ України*. Available at: <https://phc.org.ua/news/vidkrita-reestraciya-na-lekciyu-poshireni-psyhichni-rozladi-u-pacientiv-zpt-ta-osoblivosti#> [Accessed 02 Jan. 2025].

5. Всеукраїнська програма ментального здоров'я (2024). *Що таке ментальне здоров'я та як його покращити* [online]. Available at: <https://howareu.com/materials/shcho-take-mentalne-zdorovia> [Accessed 04 Jan. 2025].

6. World Health Organization (2022). *Mental health* [online]. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> [Accessed 03 Jan. 2025].

7. Recruiter, В. (2023). Розуміння ментального здоров'я: Шлях до збалансованого життя. [online] У: *Блог Галактика*. Available at: <https://galaktica.io/blog/rozuminnya-mentalnoho-zdorovya/> [Accessed 05 Jan. 2025].

8. Straight, S. (2025). Top 10 trends to watch in 2025: Notable changes and developments are poised to influence the field of psychology in profound ways. *Monitor of Psychology*, [online] vol. 56, 1. Available at: <https://www.apa.org/monitor/2025/01/top-10-trends-to-watch> [Accessed 08 Jan. 2025].

References

1. Hoha, N. (2020). Dosvid roboty psykhologichnoyi sluzhby zvo v umovakh bezpererвної osvity onlayn ta oflayn [Work experience of the psychological service of the ZVO in the conditions of continuous online and offline education]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»*. vol. 30, pp. 70–76.

2. МН4U (2020). *10 mifiv i faktiv pro psyhichne zdorov'ya* [10 myths and facts about mental health] [online]. Available at: <https://www.mh4u.in.ua/hochu-diznatysya-bilshe/10-mifiv-i-faktiv-pro-psyhichne-zdorovya/> [Accessed 28 Dec. 2024].

3. Kalashnikova, L. V., Rudenko, Yu. Yu. and Rudenko, S. A. (2024). Rozuminnya sutnosti mentalnoho zdorov'ya v konteksti kompleksnoho pidkhodu. [Understanding the essence of mental health in the context of an integrated approach]. *Naukovi zapysky. Seriya Psykhohiia*, [online] iss. 1 (3), pp. 74–81. Available at: <https://journals.cusu.in.ua/index.php/psychology/article/view/340/322> [Accessed 30 Dec. 2024].

4. Klimchuk, V. (2023). Poshyreni psyhichni rozlady u patsiyentiv ZPT ta osoblyvosti roboty z nymy [Common mental disorders in RRT patients and peculiarities of working with them]. [online]. In: *Tsentr hromads'koho zdorov'ya MOZ Ukrayiny*. Available at: <https://phc.org.ua/news/vidkrita-reestraciya-na-lekciyu-poshireni-psyhichni-rozladi-u-pacientiv-zpt-ta-osoblivosti#> [Accessed 02 Jan 2025].

5. All-Ukrainian mental health program (2024). *Shcho take mentalnoho zdoroveya ta yak yoho*

pokrashchity? [What is mental health and how to improve it?] Available at: <https://howareu.com/materials/shcho-take-mentalne-zdorovia> [Accessed 04 Jan. 2025].

6. World Health Organization (2022). *Mental health* [online]. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> [Accessed 03 Jan. 2025].

7. Recruiter, V. (2023). Rozuminnyya mentalnoho zdorov'ya: Shlyakh do zbalansovanoho zhyttya Understanding Mental Health: A Path to a Balanced Life. [online] In: *Bloh Halaktyka*. Available at: <https://galaktica.io/blog/rozumynnyya-mentalnoho-zdorovya/> [Accessed 05 Jan. 2025].

8. Straight, S. (2025). Top 10 trends to watch in 2025: Notable changes and developments are poised to influence the field of psychology in profound ways. *Monitor of Psychology*, [online] vol. 56, 1. Available at: <https://www.apa.org/monitor/2025/01/top-10-trends-to-watch> [Accessed 08 Jan. 2025].

Гога Наталія Павлівна. Збереження та підтримка ментального здоров'я викладача в сучасному навчальному закладі.

У матеріалах виділені основні суспільні тенденції 2025 року, які психологи можуть використовувати для активізації надання допомоги та підтримки (в сфері ментального здоров'я) в тому числі й фахівцям в сфері освіти (зростання впливу штучного інтелекту; стратегії орієнтовані на інклюзивності, щоб посилити підтримку програм EDI; модернізація надання допомоги; доступ до останніх досліджень щодо ментального здоров'я тощо)

Надане визначення, складові та детермінанти ментального здоров'я. Проаналізовані ознаки, такі як реалізація творчих здібностей, стійкий душевний стан, розуміння власних емоцій, емпатія)

Перелічені міфи, які існують щодо розуміння різних аспектів ментального здоров'я (рідкість проявів ментальних розладів; проблематичність побутової допомоги; неможливість професійного розвитку; пряма закономірність психологічних властивостей на розвиток ментальних проблем; довготривалість ментальних розладів; заниження значення проявів побутових стресових та депресивних станів тощо), які впливають на розуміння заявленої проблеми.

Представлені шляхи впливу на підтримку за збереження ментального здоров'я викладачів в умовах сучасного освітньо-виховного середовища.

Ключові слова: викладач, ментальне здоров'я, психологічна стійкість, психологічна підтримка.

Hoha Nataliia. Preserving and maintaining the mental health of a teacher in a modern educational institution.

The main social trends of 2025 that psychologists can use to intensify assistance and support (in the field of mental health), including professionals in the field of education (growing impact of artificial intelligence; inclusion-oriented strategies to strengthen support for EDI programmes; modernisation of assistance; access to the latest research on mental health, etc.) have been considered.

The definition, components, and determinants of mental health have been provided. Features such as realising creative abilities, stable state of mind, understanding of one's emotions, and empathy have been analysed.

The myths regarding the comprehension of various aspects of mental health (mental disorders infrequency; problematic everyday assistance; inability of professional development; direct correlation between psychological characteristics and mental problems development; mental disorders duration; underestimation of the significance of everyday stress and depression manifestation, etc.) have been listed.

The ways to support teachers' mental health preservation in the modern educational environment have been presented.

Key words: teacher, mental health, psychological stability, psychological support.